

PEDAGOGIKA, PSIXOLOGIYA VA IJTIMOIY TADQIQOTLAR

Onlayn ilmiy jurnal

Jild: 03 Nashr: 8 (2024)

www.mudarrisziyo.uz

ISSN: 2992-8931

ЭТНОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ПРОЯВЛЕНИЯ ФЕНОМЕНА БУЛЛИНГ

Холдарова Индира Абдукаримовна

Кандидат педагогических наук (PhD), Начальник отдела в Министерстве дошкольного и школьного образования Республики Узбекистан

Аннотация: В данной статье феномен буллинг рассмотрен с точки зрения этнопсихологии так как, одним из ключевых факторов, влияющих на проявление буллинга, являются культурные нормы и традиции. В различных культурах существуют разные представления о том, что считается приемлемым поведением и как следует относиться к слабым и уязвимым членам общества.

Ключевые слова: этнопсихология, буллинг, культурные нормы, традиции, ценности, идентичность, социальное неравенство, стереотипы, дискриминация, стратегия, медиакультура.

ВВЕДЕНИЕ

Буллинг, или травля, представляет собой одну из наиболее острых социальных проблем в современных образовательных и рабочих средах. Хотя это явление наблюдается во многих культурах, его проявления и последствия могут значительно варьироваться в зависимости от этнического и культурного контекста. В процессе исследования понятие «буллинг» даны разные определения. Впервые в Узбекистане дано определение: «буллинг» — это не случайное или единичное событие, а модель поведения, которая со временем повторяется в отношении одного и того же человека издевательство в различных видах: физическое, психологическое, вербальное. «Буллинг» — это системная насиле во всех видах и в формах [1]. Этнопсихологические факторы играют ключевую роль в формировании и восприятии буллинга, и понимание этих факторов необходимо для эффективного решения проблемы и создания более инклюзивных и безопасных сред.

Этническая психология – одна из самых молодых и перспективных наук, поскольку она может внести свой вклад в решение еще существующих сегодня межнациональных конфликтов и в строительстве такого будущего мироустройства, где прогнозируемое многими учеными стирание различий между социальными группами будет происходить с учетом их национально-психологических особенностей.

Предметом этнической психологии как самостоятельной отрасли знаний является изучение своеобразия проявления и функционирования психики представителей различных этнических общностей. Однако это наука, как уже подчеркивалась, формировалась под влиянием различных взглядов на ее содержание и главные феномены, которые она должна исследовать [2].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Методология этнической психологии – это наиболее общие представления об идейных позициях этой науки, основных закономерностях познания и осмысления ею национально-психологических особенностей представителей конкретных этнических общностей.

Методологические принципы исследования в этнопсихологии:

1. принцип детерминизма - причинная обусловленность национально психологических особенностей.
2. принцип единства сознания и деятельности.
3. принцип личностного подхода (нет плохих наций, есть плохие люди)
4. принцип развития – постоянное развитие одновременно с историей этнических групп.

Методы этнопсихологических исследований представляют собой приемы и способы изучения национально-психологических особенностей людей. Среди них можно выделить основные и дополнительные. К основным методам исследования относятся: наблюдение, эксперимент, опрос, беседа, интервью [3].

Одним из ключевых факторов, влияющих на проявление буллинга, являются культурные нормы и традиции. В различных культурах существуют разные представления о том, что считается приемлемым поведением и как следует относиться к слабым и уязвимым членам общества. Например, в некоторых культурах высокая ценность придается коллективизму и социальной гармонии, что может способствовать более скрытым формам буллинга, таким как социальное исключение. В других культурах, где преобладают индивидуалистические ценности, агрессия может проявляться более открыто и агрессивно.

В связи с этим особое значение приобретает такая область прикладной социальной психологии, как этническая психология. Датой рождения этнической психологии в качестве самостоятельной научной дисциплины принято считать 1859 г., когда немецкий ученый М.Лацарус и Х.Штейнталь ввели в научный обиход понятие «психология народа» [4].

Социальные иерархии, основанные на этнической или культурной принадлежности, также могут играть значительную роль в динамике буллинга. В обществах с явными этническими иерархиями, когда одна группа имеет привилегированный статус по сравнению с другими, буллинг может быть направлен против тех, кто принадлежит к менее привилегированным группам. Это может выражаться в виде дискриминации, предвзятости или открытого насилия. Важно учитывать, что такие практики могут быть результатом исторических или структурных факторов, таких как колониализм, расизм или социальное неравенство.

Этнопсихологические аспекты воспитания и семейных традиций также могут оказывать влияние на проявления буллинга. В культурах, где авторитарное воспитание и строгое соблюдение дисциплины считаются нормой, может наблюдаться повышенная склонность к агрессивному поведению, как со стороны детей, так и со стороны взрослых. С другой стороны, в культурах, где семья придает большое значение эмоциональной поддержке и открытым коммуникациям, случаи буллинга могут быть менее частыми или иметь другую форму.

Медиакультура и общественное мнение также оказывают влияние на восприятие и проявление буллинга. В некоторых культурах медиа могут пропагандировать стереотипы

или образы, которые способствуют агрессии и насилию. Например, идеализация определенных этнических или социальных групп может способствовать созданию негативных образов других групп, что в свою очередь может усиливать предвзятость и дискриминацию.

Для эффективной борьбы с буллингом в разных культурных контекстах важно учитывать этнопсихологические факторы. Необходимо разрабатывать стратегии, которые будут учитывать культурные особенности и традиции. Образовательные программы, направленные на повышение осведомленности о буллинге и его последствиях, должны быть адаптированы к конкретной культурной среде. Важно также вовлекать семьи и сообщества в процессы профилактики и решения проблемы.

В статье Наумова приведены ряд методов исследования проблемы формирования этнической идентичности и самосознания использовались следующие методы и методики: «Техника измерения аттитюдов А. Тэшфела и Г. Ягода» (модификация О.Л. Романовой) с целью выявления эмоционально - оценочного компонента этнической идентичности. «Шкала социальной дистанции Э. Богардуса» (модификация О.Л. Романовой) с целью выявления эмоционально -оценочного компонента этнической идентичности.

Для исследования ценностных ориентаций использовались следующие методики: Методика М. Рокича с целью определения содержательной стороны направленности личности и её отношения к окружающему миру, к другим людям, себе самому. Методика СЖО (смысложизненных отношений) для определения смысложизненных ориентаций личности [5].

На данный момент для профилактики школьной травли зарубежными странами разработаны различные антибуллинговые программы такие как: Positive Action, KIVA, Olweus и считаются одними из эффективных программ в мире. KIVA- финская программа автором которой является ученый Кристина Салмивалли и разрабатывалась в течении трех лет с 2006 по 2009 года в университете Турку при финансирование Министерство образования и культуры Финляндии. Программа предусмотрена для детей с 5 до 11 лет и имеет три возрастные: для детского сада, с 1-3 го и 4-6го класса. Программа включает в себя как универсальные т.е. профилактические (учебная программа, онлайн уроки, анимационные игры,) и указанные действия (при возникновении случаев издевательств) в частности включает в себя большое количество материалов для учителей, студентов и родителей[6].

ВЫВОДЫ

Проводя анализ двух аспектов «Этнопсихология» и феномен «буллинг» можно утверждать, что динамика буллинга зависит от традиций, культуры и ценностей того или иного региона, в частности, антибуллинговая программа, примененная в определенной стране (регионе), может быть неэффективна в другой. Учитывая вышесказанное при разработке методов и механизмов по профилактике школьной травли следует учитывать этнос народа.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, этническая психология – это наука, изучающая закономерности развития и проявления национально – психологических особенностей людей как представителей конкретных этнических общностей, отличающихся их друг от друга. Этнопсихологические факторы оказывают значительное влияние на проявление и восприятие буллинга. Понимание культурных, социальных и семейных особенностей может способствовать более

эффективному решению этой проблемы. Для создания безопасной и инклюзивной среды необходимо учитывать разнообразие культурных контекстов и адаптировать стратегии борьбы с буллингом в соответствии с этими контекстами. Только комплексный подход, учитывающий все аспекты этнопсихологии, может привести к реальным и устойчивым изменениям в решении проблемы буллинга.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Холдарова И.А. «Использование потенциала лидеров в профилактике школьной травли». Авт. дис. канд...пед. наука. Ташкент 2023- 34 стр.
2. Крысько В.П. Этническая психология. – М.: Издательский центр «Академия», 2008 . – 165 с.
3. <https://studfile.net/preview/9411398/page:4/>
4. Платонов Ю.П. Этнопсихология – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2014 . – 240 с.
5. Наумова Д.В. Этнопсихологические исследования студентов психолого-педагогического факультета Камчатского Государственного педагогического университета.
6. Холдарова И.А. «Профилактика школьной травли с применением антибуллинговой программы KIVA»- // 18 Республиканская многопрофильная научно-практическая конференция на тему «Научно-практические исследования в Узбекистане». – Узбекистан, 2020. – Стр.309.